

O'tkir Hoshimov asarlarida onomastik birliklarning pragmalingsvistik tadqiqi

Xodjayeva Munisa Salimjonovna

Namangan davlat universiteti erkin tadqiqotchi

Gmail:xodjayevamunisxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'tkir Hoshimov asarlarida onomastikaning ko'rinishlari:antroponimlar,antroponim indikatorlari,antroformat kabi birliklarning ishlatilishi, yozuvchi asarlarida ishlatilgan ideonimlar,biblionimlarning qo'shimcha ma'no qirralari haqida ma'lumot beradi.

Kalitso'zlar:Onomastika,antroponimlar,indikatorlar,antroformat,ideonimlar,biblionimlar,pragmatik ma'no,pragmalingsvistik ma'no

XX asrning 60-70-yillarida o'zbek tilshunosligida bir qator ilmiy yo'nalishlar paydobo'ldi.Masalan,eksperimental fonetika,fonologiya,morfologiya,frazeologiya,stilistika(uslubshunoslik),nutq madaniyati,ijtimoiy tilshunoslik(sotsiolingsvistik),areal lingvistik,lingvostatistika kabilar.Ular qatorida o'zbek onomastikasi ham vujudga kelgan tilshunoslikning yangi sohalaridan biri sanaladi.O'zbek onomastikasi (nomshunosligi) o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikning eng rivojlangan sohalaridan biriga aylandi.O'zbek nomshunosligi bo'yicha olib borilgan keng ko'lamli tadqiqotlar o'zbek onomastikasi sohasini bir qator monografiyalar,risolalar,izohli lug'atlar,ko'p sonli ilmiy maqolalar,nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari bilan boyitdi.Tilning ayrim kishilarning axloqi va ruhiyatiga ta'sir etish vositasi sifatida qo'llanishi pragmalingsvistikaning predmeti hisoblanadi. L.A.Kiseleva lingvistik pragmatika sotsiolingsvistikaning qismlaridan biri deb hisoblaydi.[1]

O'zbek onomastikasining bunday jadal o'sishi o'zbek adabiyotining asarlarida ham yaqqol ko'zga tashlandi.Asarlarni nomlanishi,asar qahramonlarining ismlari,joy nomlarini tanlashdagi xilma-xilliklar asarning badiiyatini oshirish uchun samarali xizmat qilib kelmoqda. Tarixiy asarlar ,hujjatlarning atoqli otlari ideonimlar(yunoncha idea-g'oya,idea+onoma-atoqli ot) deb yuritiladi.Har qanday badiiy ,ilmiy,diniy,siyosiy asarlarga berilgan nom (sarlavha)biblionim(yunoncha bibliov-kitob+onoma-atoqli ot) deb yuritiladi.Biblionimlar ideonimlarning bir turidir.Ideonimlar yozma nutqning muhim elementi sifatida o'zi nomlayotgan u yoki bu badiiy asarning tarkibiy qismi sanaladi.Taniqli o'zbek adibi O'tkir Hoshimov asarlarida ishlatilgan biblionimlar va ideonimlarning pragmatik ma'nolariga diqqat qilsak.

O'tkir Hoshimovning **"Bahor qaytmaydi"** qissasining nomlanishi(bibliionim) ga diqqat qilsak.Har bir asar yaratilishidan avval asarga sarlavha qo'yiladi.Qo'yilgan sarlavha(bibliionim) yaratilayotgan asarning mazmunini ochib berishi, asar haqida tasavvurning ma'lum bir qismi yoki butunligicha aks ettirishi yozuvchining o'z asarining qay darajada qanday nom tanlashiga bog'liq.Mumtoz adabiyotimiz yirik vakili Alisher Navoiyning to'rt faslga atab tuzgan devoni "G'aroyib ussig'ar"("Yoshlik g'ariyibotlari"),"Navodir ush-shabob"("Yigitlik nodirlik she'rlari"),"Badoye'ul-vasat"(O'rta yosh badallari)"va "Favoyid ul-kibar"("Keksalik foydalari") nomli devonlarni fasllarga bo'ladi.Yoshlik davrini bahor fasliga,keksalikni kuz fasliga tenglashtiradi.Aslda insonning yoshlik davri hech qachon qaytmaydi.Yoshlik esa umr bahori kabidir.O'tkir Hoshimov ham **"Bahor qaytmaydi"** qissasida aynan har yili takrorlanib keluvchi bahorni emas,balki insonning bahor fasliga qiyoslangan yoshlik davrini bibliionim (sarlavha)ga yashirgan. Chunki bibliionim o'zi ifodalayotgan asarning nomi, atamasi bo'lib xizmat qilibgina qolmay, shu asar mazmunini belgilab berish vazifasini ham bajaradi. Birinchi galda asar nomi kitobxonni diqqatini tortadi.Asarni o'qib chiqib bo'linganidan so'nggina o'sha asar sarlavhasi(bibliionim)ma'nosi,unga yuklangan mazmuni to'la va aniq reallashadi.Asarni o'qib bo'lgach, qissaning asl mohiyatini bibliionim(sarlavha)ostiga yashirib, pragmatik ma'no yordamida asar mazmuni oydinlashganini anglash mumkin.

"Ikki eshik orasi" romani bibliionim(sarlavhasi) ga diqqat qilsak.Aslda bu romanni yozilishiga adibning katta bir yig'inda "Dunyo ikki eshikdan iborat odamzod shu eshikning biridan kirib,ikkinchisidan chiqib ketadi.kimdir ikkita g'isht qo'yib chiqib ketsa,kimdir shu ikkita g'ishtni ham o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ladi" degan so'zlardan ta'sirlanib **"Ikki eshik orasi"**romaniga qo'l urgan.Bunda diqqat qilsangiz dastlab yozuvchida romanning sarlavhasi idionim paydo bo'lgan va endi shu sarlavhaga xos roman paydo bo'lgan.Dunyo va oxirat eshigi orasida bo'lib o'tayotgan voqealar shu darajada qiziqarliki,asardagi hech qaysi qahramon ortiqcha ham emas,kam ham emas,ikki eshik orasida insonlarning yaxshilari ham yomonlari ham mutassil kurashda,harakatda.Adib ikki eshik orasidagi masofani xoh keng olsin,xoh tor baribir qahramonlar uchun ikkinchi eshikning borligi sezilib turadi.Asar qahramonlari Robiya,Ra'no,Muzaffarning ikki eshik orasidagi sarsoniklarini ham yozuvchi sarlavhada aks ettira olgan.Qora ammaning o'g'lini kuta-kuta ikki eshik o'rtasida (ukasi bilan o'zining)sargardon bo'lishida ham sarlavhaning ta'siri mavjud.Bundan tashqari romandagi boblarning turlicha nomlanishiga diqqat qilsak:"Kichkintoy Muzaffar hikoyasi" uchun tanlangan har bir sarlavha jo'n,sodda hamma uchun tushunarli so'zlardan foydalanilgan.Masalan,"Men,dadam,"Alvasti"ko'prik","Qora ammam"ning

mushugi”, ”Yomon chumchuq”, ”To’y”, ”Suyunchi bering! Oyim o’g’il tug’dilar!”, ”Pahlavon”ning beshigi”. Bu nomlarning barchasida bolalarcha samimiylilik, so‘z tanlashdagi soddalik mavjud. **”Birinci sinf o’quvchisi Muzaffar Shomurodov hikoyasi”** hikoyaning nomidanoq asar qahramoni Muzaffarning katta bo‘lib ulg‘aygani, maktabga borganini sezish qiyin emas.

”Dunyoning ishlari” qissasi yozuvchining avtobiografik asari desak ham bo‘ladi. Qissa sarlavhasi (biblionimi) dunyo va undagi ishlar bilan bog‘lab yozilgan. Asar qahramoni yozuvchining onasi, ona esa doimo dunyo deb atalgan katta bir bozorga kirgan-u go‘yo u bozorda hammani rozi qilishga uringan haridorga o‘xshatilgan. Onasining ko‘ngli esa hammaga faqat yaxshilik tilagan. Dunyo esa onasining bu yaxshiligiga javoban O‘tkir Hoshimovdek insonni hadya etgan. Yozuvchi bu dunyo uchun eng kerakli inson ona ekanligini. onaning farzandi tarbiyasida qanchalar o‘rni, xizmati beqiyos ekanligini qissasida aks ettira olgan. Asardagi voqealar xilma-xilligi, taqdirlarning turlicha talqini, insonlarning turli xil xarakteri, oq va qora ranglar bilan juda chiroyli tasvirlab berilganki, asarning sarlavhasining o‘zi qissa mazmunini ochib berolgan. Balki, yozuvchi qissaga shunday nom (biblionim) tanlaganida dunyo va undagi ishlar bilan bo‘lib onasining qarib, kuchdan qolganini sezmagani ishora etgandir. Lekin dunyoning ishlari aslida ham shunday: **”Odamzodning qonida g‘alati adolatsizliklar bo‘ladi. Begonalardagi o‘zgarishni darrov sezasiz-u, yaqin odamingizga e’tibor bermaysiz. Xuddi ota-onangizni birov bog‘lab berib qo‘ygandek. Go‘yo ular siz uchun abadiy yashashi shartdek”.** [1] Qissadagi ayrim hikoyalar nomlanishiga diqqat qilsak: **”Eng og‘ir gunoh”, ”Qarz”, ”Gilam paypoq”, ”Bolayig‘isi”, ”Xiyonat”, ”Mahallaning ”Shayxi”, ”Toy”, ”Qanoat”, ”Sovchilar”, ”Ermon buvaning tilagi”.**

Asarning **”Eng og‘ir gunoh”** bobida yozuvchining onasi tayyorlagan non tolqonini bolalarcha qaysarlik bilan to‘kib yuborganini, onasi esa to‘kilgan tolqonni alam va g‘azab bilan tergani aks etgan. Yozuvchi bu o‘rinda bobning nomi (biblionim) ni aynan shunday nomlashiga sabab, eng ulug‘ ne‘mat nonni yrga uloqtirgani og‘ir gunoh bo‘lsa, non tolqonini to‘kilishida onasining aybdor bo‘lib qarg‘ish olishi bobning biblionimi orqali mazmuni ochiqqlangan.

”Surat” adib bu bob uchun juda oddiy va sodd sarlavha (biblionim) tanlagan. Xuddi onasi kabi. Ortiqcha, hashamdor so‘zlar ham yo‘q. Diqqat qilsak qissaning tub mazmuni shu shu yerda ochiqqlangan: **”Dunyoning ishlari doim shoshilinch. Odatdagidek tik turgan cha nonushta qilayotgan edim. Onam odatdagidek qistardi:**

-O‘tirsang-chi, bolam. Birpas o‘tirgin.

-Bo‘ldi ketdim.

-Shoshma bolam.-Onam ko'zimga odatdagidan boshqacha,qandaydir mung bilan termildi.-Gap bor.

Tipirchilab soatga qaradim:hali benzin olish kerak,ishga boorish kerak,keyin nashriyotga o'tish...

-Nima edi?

Onam ko'zimga termilib o'tirardi.

-Suratga tushaylik,-dedi to'satdan".[2] Ko'rinib turibdiki,adib dunyoning ishlari bilan juda band,onasining iltimosi u uchun arzimas bir qarilikning erkalgidek tuyulmoqda,Aslida esa ona bu gaplarni aytish uchun qancha o'g'lini kutgan,yurak yutib bu so'zlarni aytishga o'zida jur'at to'plagan.dunyoning ishlari naqadar zolim,naqadar beshavqat.

Asardagi "**Mahallaning "Shayxi"** deb nomlangan bobida mahallada yurgan qachondir ismi bo'lgan-u lekin,hech kim ismi bilan chaqirmagan,devona "Shayx" haqida gap boradi. Mahalladagi hamma uy "Shayxniki". Shayxning hech kimi yo'q bo'lsa ham u yolg'iz emas edi.Shuning uchun ham bu bobga "**Shayx**" deb emas "**Mahallaning "Shayxi"** deya nom berilgan.Yozuvchining "Dunyoning ishlari" qissasiga bu bobning kiritishida ham pragmatik bir ma'no bor.Asar bobidagi "Shayx" hech qachon yig'lamaydi,aniqrog'i yig'lashni bilamaydi.To'y,hashamlar "Shayx"siz o'tmaydi.Doim hursand yuradigan "Shayx" adibning onasi vafot etgandan so'ng,hech kimga indamay adibning onasi yashagan uyga kiradi-da uvvos solib "Oyi" deb yig'laydi.Butun mahalla bu holatdan hayratga tushishadi.Chunki hech kim "Shayx"ni yig'laganini ko'rmagandi.Har bir inson xoh u devona,xoh u sog'lom bo'lsin onadan ajralish nima ekanligini sezadi,xis qiladi.

"**Oy quyoshdan nur oladi**" bobida quyidagi jummalarni uchratish mumkin: " Bir necha yildan keyin yuqori sinfda o'qiyotganimizda astronomiya o'qituvchimizdan bir haqiqatni bilib oldim:oyning o'zi yog'du sochmas ekan,quyoshdan nur olarkan.Bu dunyoda oftob borligi uchun ham oy yog'du sochib turarkan".[3] Asarning bu bobida javobsiz sevgining alamlari,iztiroblari haqida so'z boradi.

Qissaning "**Imon**" nomli bobining bibliionimiga e'tibor bersak,nima uchun aynan "**Imon**" deb nomlangan bu so'zning lug'aviy ma'nosi arabcha "ishonch" so'zidan olingan bo'lib bugungi kunda bu so'zning ma'no ko'lami kengaygan.Iymoning bormi? So'rovi "Allohni tanisanmi?" savoli bilan bir xil.Bobda esa kasal qariya Klava xolani operatsiyasi uchun 300 so'm pora olgan shifokor haqida gap ketadi.Yozuvchi ana shunday insonlarni "Imon" deb atalgan tuyg'udan mahrum etilganlar deydi.Ularga achinadi.Bobning nomlanishining o'ziyoq insonning eng oliy tuyg'usi bu "imon"i ekanligiga ishora qiladi.

"**Tushda kechgan umrlar**" romani bibliionimi juda chuqur ma'noga ega.Asar yozilishidan oldin yozuvchining sochlariga oq oralatgan mashhur asar.Chunki,yozuvchi "Tushda kechgan umrlar" romanini yozish haqida o'ylab

yurgan kezlarida, o'ta odamovi bo'lib qolgani, sochlariga oq oralab ketganini yozgan. Roman tush ko'rish epizodi bilan ko'p ham bog'lanmagan. To'g'ri Rustanning tushlari, Shahnozaning tushlari, Komissarning vahimali tushlari aks etgan voqealar bor lekin, romanning asl mohiyati bu emas. Romanda Rustanning otasining bir so'zi bor: "Yoshim oltmishdan o'tib, ko'p narsalarga endi-endi tushunyapman, xom sut emgan banda! O'ylab qaragam, o'tgan umrim-umrim emas, tush ekan. Go'yo men esimni tanib-tanimay birov uyqu dori ichirgan-u, tush ko'rib yuraverganman: goh shirin, goh xatarli tush ko'rib. O'sha "birov" qayoqqa sudrasa, ketidan ergashib ketaverganman, nima buyursa, quloq qoqmay bajaraverganman... Uyg'onishga esa qo'rqqanman... Mana endi, uyg'onib, yonverimga qaragam, menga o'xshaganlar ko'p ekan... Ishonasanmi, o'g'lim: ba'zan qarab turib kulgim keladi". [4] Asardagi ushbu fikrlar asar bibliyonimini ochib berishi uchun yetarli bo'lgan. Bu o'rinda tush ko'rish epizodi hayotiy voqealar bilan taqqoslangan. Ya'ni inson umri tushga qiyoslanib, inson tushda o'zi xohlamagan harakatlarni bajarishini Rustanning otasi o'zining hayotiga, tushga qiyoslangan. Tushda esa tush ko'ruvchi o'zi istagan harakatni bajarmaydi, balki hamma harakat beixtiyor, anglab-anglamagan holda bo'ladi. Roman boblaridagi sarlavhalarda ham o'ziga xos bibliyonimlardan foydalanilgan. "**Qulog'ingni ding qilgin-u, tilingni tiy!**", "**Hayotning bosh mazmuni-prinsipiallik**", "**Oqimga qarshi suzganim bo'lsin!**", "**Kerakli dalil kerakli paytda aytiladi**". Bu sarlavhalar asardagi qahramonlardan biri Komissarning kechinmalarini aks ettirish uchun nomlangan. Komissarning hayot yo'lini yoritishda yozuvchi salbiy so'zlardan ko'proq foydalangan. Romandagi "**Qurbonoy xolaning har kungi tashvishlari**", "**Qurbonoy xolaning ertaklaridan**", "**Alloh hamma narsani ko'rguvchidir**", "**Xudo urgan odam**" boblarida ishlatilgan bibliyonimlar o'z-o'zidan hayotda ko'p nohaqlik ko'rgan insonning kechinmalarini aks ettirganini ko'rish mumkin.

Yozuvchining "**Urushning so'nggi qurboni**" hikoyasini olaylik. Hikoyadagi bibliyonim, antroponimlarning o'ziga xos pragmatic ma'nosiga diqqat qilsak: bizga ma'lumki, urush asardagi voqealar sodir bo'lgan hududdan millionlab kilometr uzoqda joylashgan. Asar qahramonining yoshi ham ancha joylarga borib qolgan oddiy o'zbek ayoli Umri xola. Urushning zahmatlari, qiyinchiliklari ularning oilasini ham chetlab o'tmadi. Umri xola farzandining tuzalib ketishi uchun o'g'lidan yashirincha qulupnay tergani uchun fojeali vafot etdi. Urush uzoqdan bo'lsa ham juda ko'p insonlarning yostig'ini quritdi. Goh frontda, goh front ortida. Umri xola garchi frontga, urushga bormagan bo'lsa ham urushning qurbonlaridan biri bo'ldi. Yozuvchi hikoyaga boshqacha nom tanlashi ham mumkin edi. Lekin "**Urushning so'nggi qurboni**" bibliyonimi hikoyaning yanada ta'sir

ko‘lamini kengaytirib, asar mazmunini ochiqlashga xizmat qilgan. Umri xolaning janozasidan qaytayotgan bir to‘da odamlar orasida:

“**Eshitdinglarmi, urush tugabdi!**” jumlasining ishlatilishi asar bibliionimidagi pragmatik ma‘noni kuchaytiribgina qolmay, balki hikoyadagi yashiringan ayrim haqiqatlarni oshkor qilish uchun xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytsak, o‘zbek tilshunosligida onomastika sohasining rivojlanishi tilshunoslik sohalari

pragmatika, pragmalingvistika, sotsialpragmalingvistika, psixolingvistika kabi sohalarning takomillashishiga balki, o‘zbek adabiyotining yangi tarmoqlarining paydo bo‘lishiga keng yo‘l ochib berdi. O‘tkir Hoshimovning asarlarining onomastik ko‘lamining kengligi, asarlardagi joy nomlari (toponimlar), asar qahramonlariga tanlangan ismlar (antroponimlar), suv havzalari nomlari (gidronimlar), asar, asardagi boblar nomlari (biblionimlar) dan unumli foydalanishi yozuvchi asarlarining badiiyatini oshirib, adib mahoratini yuksaltiradi. Demak, onomastik birliklar asarning biblionimi bo‘lib kelish bilan birga asarning tub mazmunini pragmatik ma‘no orqali aks ettirishga xizmat qilgan. Pragmatik ma‘noni esa asarning hafaqat matnida balki sarlavhasi (biblionim) da uchratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Hakimov. Pragmalingvistika. uslubiy qo‘llanma. Farg‘ona 2012. 94-bet.
1. O‘tkir Hoshimov. Ikki eshik orasi. “Ilm-ziyo-Zakovat” Toshkent-2019.
2. O‘tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Toshkent 2019. 24-bet.
3. O‘tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Toshkent 2019. 150-bet.
4. O‘tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar. “Ilm-ziyo-zakovat” Toshkent-2019. 210-bet.

